

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CONJUNTO ¿MATRESCENCIA BIOSOCIAL?: PROPUESTAS

V1 Paula Otero-Hermida, 29/02/2024

Este documento integra las ideas de los seminarios de intercambio realizados en INGENIO CSIC-UPV y en el H. Gregorio Marañón por parte de Magdalena Martínez, Cristina Ballesteros y Paula Otero, así como las ideas y comentarios recibidos por parte de diversos colegas de los equipos Neuromaternales e INGENIO. También integra ideas que aquí perfiló, pero no hemos tenido tiempo de discutir todavía, temas que me han llamado la atención y veo de gran interés.

No necesariamente vamos a hacerlas todas, son propuestas de colaboración interdisciplinar a largo plazo, que una vez priorizadas, pueden convertirse en una agenda común con objetivos de publicación a corto plazo. Por ello, no se trata necesariamente de hacerlas todas, y la distribución de tareas es totalmente variable. Podrían ser más personas del equipo o menos, la intención es plantear el mínimo de integrantes que lo haría viable, asumiendo que ninguna persona tendría dedicación completa a estos temas, al menos por el momento.

Pero antes de pasar a las propuestas concretas, señalar 4 ejes distintos de colaboración posible:

- 1. Análisis del impacto social de la investigación de Neuromaternales y su relación bidireccional con los abordajes científicos:** tratamiento en prensa y redes, impacto en las madres y otros grupos como los padres de los resultados desde vuestro punto de vista y desde las noticias de los medios (cómo leen estas noticias las madres y padres), análisis de la respuesta y uso ideológico de resultados neuromaternales en grupos específicos (grupos políticos, movimiento feminista); la respuesta de neuromaternales a este tratamiento en medios/redes, cómo interpretáis cómo puede afectar a las mujeres y cómo este impacto percibido influye en vuestro trabajo científico.
- 2. Colaboración interdisciplinar en la investigación sobre cerebros maternos:** aportando desde las Ciencias Sociales al análisis del entorno social y condiciones de las mujeres que se están estudiando en términos neurológicos. El principal objetivo sería dar voz a las madres sobre cómo interpretan sus cambios a través de las técnicas que veamos que están más predisuestas. Ejemplos: realización de historias de vida de las participantes para que expresen en sus términos qué significan para ellas las transformaciones (quiénes son ellas ahora y antes). La realización de talleres artísticos de exploración de sus imaginarios.
- 3. Análisis de la percepción social de la maternidad:** imaginarios sociales actuales y posibles escenarios futuros. Ampliar la comprensión de qué es ser madre y qué cambios comporta, para conocer mejor sobre qué “sustrato” integran o no las madres los resultados sobre sus cambios cerebrales; cómo van evolucionando las visiones sobre la maternidad, el embarazo y qué significan e implican las transformaciones asociadas. También, imaginar libremente qué podría ser la mejor/deseada imagen de las madres (foresight).
- 4. Posicionamiento sobre abordaje de la maternidad y lo neuromaternal:** hacer explícitas problemáticas como la falta de estudios al respecto, sobre las condiciones materiales y

falta de financiación, sobre el vacío que hay y cómo impacta en él vuestra investigación, cómo hacéis conscientes estas problemáticas y qué estrategias usáis para que se oiga vuestra voz y se trata como conocimiento científico vuestro trabajo y no impacte negativamente en las madres. Sería algo similar a esto: <https://www.nature.com/articles/512131a>. También, otra opción relacionada con un posicionamiento interdisciplinar como enfoque holístico y metodológico similar a <https://www.frontiersin.org/research-topics/57356/neurobiological-psychological-and-environmental-influences-on-parenting-and-child-development-an-inclusive-and-interdisciplinary-perspective>. Así mismo, podríamos continuar la discusión de este artículo reflexionando sobre vuestro caso, y avanzando nuevos debates: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00546/full>

Las siguientes propuestas de artículos se incardinan en el eje 1. **Análisis del impacto social de la investigación de Neuromaternal y su relación bidireccional con los abordajes científicos.**

Sin embargo, esto no implica que sea el eje preferido, simplemente hemos hablado más sobre ello y tenemos más ideas sobre la mesa, por tenerlo en cuenta (por ejemplo, personalmente me encantaría abordar el eje 2).

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS A ARTÍCULOS

Eje 1. Análisis del impacto social

Título/Tema: Artículo que revise cómo se interpretan los resultados de Neuromaternal, los riesgos e impacto en profundidad de esta des/información para las madres y la sociedad, y respuestas de cómo las investigadoras abordan este impacto y modula su forma de aproximarse a su investigación neurológica.

Descripción: partiendo sólo de las publicaciones en prensa, en aquellos medios con mayor impacto/alcance (eg: The Economist, New York Times, El país, El mundo, etc) analizar cualitativamente cómo se presentan vuestros resultados y discutir críticamente el posible impacto en la comprensión social de la maternidad y en las madres y padres ya que se observan diferencias en el tratamiento (los hombres salen mucho mejor parados). Dos aspectos fundamentales: los medios no usan vuestros resultados para mostrar “conocimiento científico” sobre la maternidad, sino para hacer reales las anécdotas de el “mummy brain y las madres zombies”. En vez de contribuir a llenar el vacío de conocimiento existente que motiva estas anécdotas, ese enorme vacío que vuestros resultados parecen tener que llenar, el conocimiento maternal se mantiene como una anécdota. Analizar en detalle aspectos/estrategias que permiten esa anecdotización, por ejemplo a través del análisis de referencias circulantes-“modus/dictum” o cómo se presenta y va desapareciendo el contexto de generación de los resultados (las mismas investigadoras y sus nombres, posibles marcos más amplios de interpretación como “matrescence” y otros)... Por último, resaltar las estrategias que las investigadoras usan de forma consciente para que sus resultados impacten positivamente en las madres y sociedad, o para tener su propia voz.

Pensar que también hay buen tratamiento en algunos medios y que por tanto los resultados mecanimos para qué tipo de tratamiento y qué impacto en representar las voces científicas y como interpretan sus resultados e impacto en las madres etc. así como en las comprensiones

sociales de la ciencia (lo de la anecdotización por ejemplo lo que provoca es que un campo de estudio necesario y emergente, siga viéndose sin ser conocimiento o ciencia, poco trabajo maternal y el que hay se trata así... seguir con el vacío que da pie a fantasías).

Añadir representación medios influyentes de otras neurocientíficas maternas a ver su tratamiento también.

Titulares: muchos replican sin más sus notas de prensa, pero los titulares...

con los hombres por ejemplo el titular parece que se matizaría más. Fotos que acompañan, seguimos con hombres/persona y mujeres/barriga.

Equipo mínimo: neuromaternales, Paula

Nota: este artículo podrían ser dos 1. Presentación en prensa, anecdotización y riesgos para la sociedad y las madres 2. Estrategias para tener voz y cómo esto impacta en su aproximación a la investigación, incorporando más información de contexto sobre fondos y otras condiciones materiales que afectan a su investigación.

Título: La diversidad social y profesional mediando en la interpretación de los resultados científicos

Descripción: ver las interpretaciones de un mismo hallazgo en función del sexo, estado parental, perfil político y socioeconómico de los participantes. También creo que sería interesante hacer este análisis de manera focalizada en profesionales de la salud por su posible impacto: matronas, ginecólogos etc, analizando eso mismo: perfil político/ sexo, estado parental, perfil socioeconómico. Para darle profundidad, creo que sería interesante analizar visiones más generales sobre los cuerpos y relación con la mente (nuestra metáfora del cuerpo es la máquina, nos visualizamos como órganos, cañerías, o tenemos una aproximación más holística, el cuerpo y la mente son lo mismo, todo está vivo a nuestro alrededor y ontologías más colectivas/individuales, cómo los resultados del cerebro se integran en una visión más amplia sobre si el embarazo es una transformación o un estado de excepción que se "pasa" (y otras cuestiones que planteo en mi artículo)... Este tipo de aspectos pueden ser más relevantes a la hora de interpretar los resultados que el sexo. También creo que sería relevante observar el posicionamiento ante el feminismo, podría ser clave como variable más allá del género, pero conectada con él.

Métodos/aproximación: focus groups, entrevistas. También se puede combinar de forma mixta con encuesta, intentando abarcar una proporción más amplia del imaginario social.

Equipo mínimo: 1 persona de neuromaternales, Paula, otra persona de INGENIO-Ciencias sociales. Si nos aproximamos mediante encuesta también, otra persona más sería necesaria (Sara Sánchez).

Otra posibilidad-Título: Cómo presentar los resultados científicos para un mejor impacto en las mujeres y profesionales de la salud. Sería una variante del anterior (y quizás un primer paso necesario) que explora diferentes formas de presentar los resultados y su impacto. Por ejemplo: empezando con la matrescence como marco general o presentando sólo resultados en el cerebro) y ver cómo esto afecta y mejora/empeora la interpretación de los resultados por parte de las mismas personas o personas con perfiles muy parecidos. El objetivo de este artículo sería plantear recomendaciones para cómo deben presentarse vuestros resultados en libros de medicina, formaciones de matronas, libros de divulgación sobre embarazo y maternidad, recomendaciones para la prensa...

Métodos/aproximación: focus groups, entrevistas.

Equipo mínimo: 1 persona de neuromaternales, Paula, Sara Sánchez, otra persona de INGENIO-Ciencias sociales; Contacto a Women Legacy (proyecto sobre género en materiales educativos).

Título: Diversidad del alcance de la investigación neuromaternal

Breve descripción: se trataría de un mapeo o “barrido” para conocer la extensión e intensidad de las distintas reacciones en redes sociales por parte de diferentes grupos a sus resultados de investigación. Aquí podríamos tener como resultado perfiles de grupos según su “interpretación” de los resultados, análisis de redes-difusión u otros.

Equipo mínimo: 1 persona neuromaternales, 1 experto/a en redes e impacto social (eg: A. Díaz-Faes, de INGENIO)

Ejemplo similar de publicación:

Aportaciones y limitaciones: se conocen los perfiles e ilumina la posible variedad que existe quizás iluminando puntos ciegos sobre algún colectivo que no se había identificado y mostrando patrones generales. Sin embargo, es difícil saber qué peso o influencia social están teniendo en verdad en los padres o madres o en las políticas etc, así como quién media (qué opinólogos, expertos que usan vuestros resultados etc) y qué relaciones de poder hay entre los grupos. En realidad, no es la diversidad del impacto social, sino la extensión o alcance en redes sociales.

Título: Respuestas y usos ideológicos de los resultados de la investigación neuromaternal

Breve descripción: a diferencia del focalizado en diversidad, aquí se trataría de trabajo cualitativo, de conocer más a fondo cómo responden e integran los resultados de neuromaternales en su discurso los diversos agentes con más poder y posible influencia social (en qué discursos, con qué fines, con qué representaciones de la maternidad/paternidad y en qué marcos ideológicos más generales). Personalmente tengo particular interés en analizar la respuesta de los diferentes feminismos-y el anti-feminismo- y creo que sería interesante como ejercicio de reflexión sobre el sexo-género y sus posibles abordajes, además de otras cuestiones clave de perspectiva de género.

Equipo mínimo: 1 persona de neuromaternales, Paula

CUESTIONES A CLARIFICAR TRAS LA SELECCIÓN DE LO QUE MÁS NOS INTERESA

Posibilidad de acudir a convocatorias de fondos: programa Retos para la Sociedad del Plan Nacional de la Agencia Estatal de Investigación, convocatorias Europeas, otros... Desde INGENIO (al menos Paula durante el próximo año y medio) podríamos asumir el esfuerzo principal de la escritura de la propuesta, y los fondos serían conjuntos. También podríamos pedir fondos al Instituto de la Mujer para algunas cosas, si bien es poca cantidad, general, para organizar una conferencia interdisciplinar o para hacer viajes o focus groups, por ejemplo.

Autorías: cómo articular lo interdisciplinar, en qué revistas publicar, cómo se suele trabajar en cada área las autorías. Si publicamos juntas, seremos pioneras por lo que estoy viendo y lo destacaría en la introducción de los artículos.

Calendario

Otros...

NOTAS MÍAS:

PROYECTO: Social imaginaries of maternity and impact of neuromaternal scientific results
poner también foresight para ver cómo las madres perciben la maternidad tal y como se la van contando, pero también cómo la imaginan si pudiesen pensar en lo mejor, más bonito, lo que las hiciese sentir mejor. **IMAGINANDO MATERNIDADES TAMBIÉN.** para saber en esa presentación de resultados no sólo como se sienten, sino cómo les gustaría sentirse/verse reflejadas colectivamente.

INSTITUTO MUJER: SIMPOSIO CON OTRAS DE ESTUDIOS MATERNALES TAMBIEN LA DE M COLLADO DE MICROBIOTA Y OTRAS INTERNACIONALES DE COSAS.

TAMBIÉN PEDIR PARA VIAJES

JAE INTRO: PEDIR- INCLUSO DOS.

PLAN NACIONAL: CONVOCATORIA DE JÓVENES Y YA VER; TAMBIÉN PLAN NACIONAL RETOS SOCIALES PERO YO LIMITACIÓN IP DURANTE TIEMPO CONTRATO (SERÍA POCO TIEMPO).

incluirnos en el mater-materia en de-growt y hacer artículo juntas de nuestro proceso de materialización de-growth: límites e impacto en mundo más claro si entendiésemos nuestro proceso de materialización.